

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 289 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	

VILOYATDA CHORVACHILIK MAHSULOTLARINI O'TGAN YILGA NISBATAN O'ZGARISHI

Azimov Allaberdi O'rinovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
NTM "Iqtisod" kafedrası katta o'qituvchisi
ORCID: 0009-0002-2617-8731

Begaliyeva Madina Abdusamatovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
NTM "Iqtisod" kafedrası o'qituvchisi
ORCID: 0009-0006-7195-0793

Annotatsiya: Mazkur maqolada, viloyatda chorvachilik mahsulotlarini shu jumladan, chorva mollari va parrandalar bosh soni, chorvachilik mahsulotlarini yetishtirish va baliq ovlash bo'yicha ko'rsatkichlar tahlili batafsil beriladi. Bu tahlil natijalaridan ko'rishimiz mumkinki, o'tgan yilga nisbatan mahsulot hosildorlik darajasi sezilarli darajada o'sgan.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligi, chorvachilik, baliqchilik, dehqonchilik, pillachilik, asalarichilik, parrandachilik, qorako'l teri.

Abstract: This article provides a detailed analysis of livestock production in the region, including livestock and poultry, livestock farming and fishing. Based on the results of this analysis, we can see that the level of product productivity has increased significantly compared to last year.

Key words: Agriculture, Livestock, Fishing, Farming, Cocooning, Beekeeping, Poultry, Black Leather.

Аннотация: В данной статье подробный анализ продукции животноводства в регионе, в том числе поголовья скота и птицы, животноводства и рыболовства. По результатам данного анализа мы видим, что уровень производительности продукции значительно увеличился по сравнению с прошлым годом.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, животноводство, рыбная ловля, земледелие, коконирование, пчеловодство, птицеводство, черная кожа.

KIRISH

Chorvachilik – qishloq xo'jaligining asosiy tarmoqlaridan biri. Chorvachilik mahsulotlari yetishtirish uchun chorva mollarini boqish va urchitish bilan shug'ullanadi; aholini ish hayvonlari (ot, ho'kiz, tuya, bug'u), oziq-ovqat mahsulotlari (sut, qatiq, go'sht, yog', tuxum va boshqalar), yengil sanoatni xom ashyo (jun, teri, mo'yna va hokazo), dehqonchilik organik o'g'it bilan ta'minlaydi. Chorvachilik mahsulotlari va chiqindilaridan ayrim ozuqalar (yog'i olingan sut, go'shtsuyak uni, suyak uni va boshqalar), shuningdek, har xil dori-darmonlar (shifobaxsh zardoblar, gormonal preparatlar va boshqalar) olinadi. Chorvachilikning asosiy tarmoqlari: qoramolchilik, qo'ychilik, echkichilik, yilqichilik, tuyachilik, parrandachilik, asalarichilik, cho'chqachilik, quyunchilik, parrandachilik, bug'uchilik, itchiliklar iborat.

Biz ushbu maqolada chorvachilik va chorvachilik mahsulotlarining o'tgan yilga nisbatan o'sish dinamikasini tahlilini o'rganib chiqamiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni ko'paytirish hisobiga oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ishlab chiqarishning zamonaviy usullarini keng joriy etish, bu orqali qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish, kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirish, chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, mazkur sohada zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ilm-fan yutuqlaridan samarali foydalanishni tashkil etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022-2026 yillarga mo'ljallangan dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-120-sonli¹ Qarori qabul qilingan

Bundan tashqari, viloyat iqtisodiyot va moliya boshqarmasi ma'lumotlaridan foydalanilib jadval ko'rsatkichlari tahlil qilingan.

TAQQIQT METODOLOGIYASI

Bugungi kunda respublikamizda jami 18 032 ta chorvachilik xo'jaliklari mavjud bo'lib, shundan 7 614 tasi qoramolchilik, 3 263 tasi qo'y va echkichilik, 142 tasi yilqichilik, 52 tasi tuyachilik, 1 163 tasi parrandachilik, 4 829 tasi baliqchilik, 715 tasi asalarichilik va 254 tasi quyonchilik yo'nalishida tashkil etilgan.

Birgina qoramolchilik yo'nalishida 500 boshdan 1 000 boshgacha chorva moli bo'lgan xo'jaliklar soni 256 taga, 1 000 bosh va undan yuqori chorva moli bo'lgan xo'jaliklar soni 136 taga yetdi.

2021-yilda barcha toifadagi xo'jaliklarda parvarish qilinayotgan qoramollarning 91,8 foizi (2018-yilda 95,5 foiz) aholi xonadonlariga, 8,2 foizi (2018-yilda 4,5 foiz) fermer xo'jaliklariga to'g'ri kelgan.

Aholi jon boshiga go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish 47,5 kilogrammga (1 kishiga yillik me'yor – 46,1 kilogramm), sut mahsulotlarini ishlab chiqarish ko'rsatkichi 336 kilogrammga (1 kishiga yillik me'yor – 310,4 kilogramm) yetkazildi.

2021-yilda aholi xonadonlari va fermer xo'jaliklarida parvarishlanayotgan 2,4 million bosh sigir va tanalar sun'iy urug'lantirilib, zoti yaxshilangan qoramollar bosh soni 54 foizga yetkazildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2024-yil yakunlari bo'yicha viloyatda Yirik shoxli qoramollar bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklari 1 762 698 bosh dona bo'lib, 102,0 foizga o'sish sur'ati ta'minlandi (Shundan, Fermer xo'jaliklari bo'yicha 138 934 bosh dona bo'lib, 106,6 foiz, Dehqon va tomorqa xo'jaliklari bo'yicha 1 590 975 bosh dona bo'lib, 101,5 foizga hamda Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar bo'yicha 32 789 bosh dona bo'lib, 107,6 foiz)ni tashkil etadi.

Sigirlar bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklari 583 224 bosh dona bo'lib, 102,1 foizga o'sish sur'ati ta'minlandi (Shundan, Fermer xo'jaliklari bo'yicha 61 340 bosh dona bo'lib, 106,8 foiz, Dehqon va tomorqa xo'jaliklari bo'yicha 508 676 bosh dona bo'lib, 101,3 foizga hamda Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar bo'yicha 13 208 bosh dona bo'lib, 112,4 foiz)ni tashkil etadi.

Qo'y va echkilar bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklari 5 109 689 bosh dona bo'lib, 101,6 foizga o'sish sur'ati ta'minlandi (Shundan, Fermer xo'jaliklari bo'yicha 524 393 bosh dona bo'lib, 108,0 foiz, Dehqon va tomorqa xo'jaliklari bo'yicha 4 219 509 bosh dona bo'lib, 100,6 foizga hamda Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar bo'yicha 365 787 bosh dona bo'lib, 105,8 foiz)ni tashkil etadi.

Otlar bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklari 38 227 bosh dona bo'lib, 103,4 foizga o'sish sur'ati ta'minlandi (Shundan, Fermer xo'jaliklari bo'yicha 7 479 bosh dona bo'lib, 108,7 foiz, Dehqon va tomorqa xo'jaliklari bo'yicha 28 180 bosh dona bo'lib, 100,6 foizga hamda Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar bo'yicha 2 568 bosh dona bo'lib, 122,8 foiz)ni tashkil etadi.

Parrandalar bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklari 6 973 348 bosh dona bo'lib, 105,2 foizga o'sish sur'ati ta'minlandi (Shundan, Fermer xo'jaliklari bo'yicha 777 449 bosh dona bo'lib, 120,8 foiz, Dehqon va tomorqa xo'jaliklari bo'yicha 4 257 951 bosh dona bo'lib, 100,9 foizga hamda Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar bo'yicha 1 937 948 bosh dona bo'lib, 109,7 foiz)ni tashkil etadi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 08.02.2022 yildagi PQ-120-son 1-ilova <https://lex.uz/docs/-5858728>

2-jadval. Chorva mollari va parrandalar bosh soni tahlili bo'yicha 2024-yildagi holati ².

	Mahsulot turi	Miqdori (Bosh.dona)	O'tgan yilga nisbatan o'sish sur'ati (%)
1.	Yirik shoxli qoramollar bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklar	1762 698	102,0
Shundan:			
	Fermer xo'jaliklari	138 934	106,6
	Dehqon va tomorqa xo'jaliklari	1 590 975	101,5
	Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	32 789	107,6
2.	Sigirlar bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklar	583 224	102,1
Shundan:			
	Fermer xo'jaliklari	61 340	106,8
	Dehqon va tomorqa xo'jaliklari	508 676	101,3
	Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	13 208	112,4
3.	Qo'y va echkilar bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklar	5 109 689	101,6
Shundan:			
	Fermer xo'jaliklari	524 393	108,0
	Dehqon va tomorqa xo'jaliklari	4 219 509	100,6
	Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	365 787	105,8
4.	Otlar bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklari	38 227	103,4
Shundan:			
	Fermer xo'jaliklari	7 479	108,7
	Dehqon va tomorqa xo'jaliklari	28 180	100,6
	Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	2 568	122,8
5.	Parrandalar bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklari	6 973 348	105,2
Shundan:			
	Fermer xo'jaliklari	777 449	120,8
	Dehqon va tomorqa xo'jaliklari	4 257 951	100,9
	Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	1 937 948	109,7

2024 yil yakunlari bo'yicha viloyatda So'yish uchun etishtirilgan mollar va parrandalar bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklari 345 922 tonna bo'lib, 105,2 foizga o'sish sur'ati ta'minlandi (Shundan, Fermer xo'jaliklari bo'yicha 13 030 tonna bo'lib, 108,9 foiz, Dehqon va tomorqa xo'jaliklari bo'yicha 325 022 tonna bo'lib, 104,8 foizga hamda Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar bo'yicha 7 870 tonna bo'lib, 119,5 foiz) ni tashkil etadi.

Sog'ib olingan sut bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklari 1 380 147 tonna bo'lib, 105,2 foizga o'sish sur'ati ta'minlandi (Shundan, Fermer xo'jaliklari bo'yicha 51 068 tonna bo'lib, 111,6 foiz, Dehqon va tomorqa xo'jaliklari bo'yicha 1 316 162 tonna bo'lib, 104,9 foizga hamda Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar bo'yicha 12 917 tonna bo'lib, 112,4 foiz)ni tashkil etadi.

Olingan tuxum bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklari 564 261 ming dona bo'lib, 97,5 foizga o'sish sur'ati ta'minlandi (Shundan, Fermer xo'jaliklari bo'yicha 33 291 ming dona bo'lib, 117,5 foiz, Dehqon va tomorqa xo'jaliklari bo'yicha 360 511 ming dona bo'lib, 103,5 foizga hamda Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar bo'yicha 170 459 ming dona bo'lib, 84,4 foiz)ni tashkil etadi.

Olingan qorako'l teri bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklari 280 453 dona bo'lib, 105,0 foizga o'sish sur'ati ta'minlandi (Shundan, Fermer xo'jaliklari bo'yicha 15 707 dona bo'lib, 110,4 foiz, Dehqon va tomorqa xo'jaliklari bo'yicha 229 873 dona bo'lib,

² Viloyat iqtisodiyot va moliya boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

104,6 foizga hamda Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar bo'yicha 34 873 dona bo'lib, 105,2 foiz)ni tashkil etadi.

Ovlangan baliqlar bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklari 4 356,9 tonna bo'lib, 87,1 foizga o'sish sur'ati ta'minlandi (Shundan, Fermer xo'jaliklari bo'yicha 1 836,9 tonna bo'lib, 85,8 foiz, Dehqon va tomorqa xo'jaliklari bo'yicha 232,0 tonna bo'lib,

108,8 foizga hamda Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar bo'yicha 2 288,0 tonna bo'lib, 86,4 foiz)ni tashkil etadi.

Olingan asal bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklari 1 536,0 tonna bo'lib, 104,8 foizga o'sish sur'ati ta'minlandi (Shundan, Fermer xo'jaliklari bo'yicha 166,7 tonna bo'lib, 105,1 foiz, Dehqon va tomorqa xo'jaliklari bo'yicha 1 185,9 tonna bo'lib, 102,7 foizga hamda Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar bo'yicha 183,4 tonna bo'lib, 120,1 foiz)ni tashkil etadi.

Pilla bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklari 2 859,0 tonna bo'lib, 116,6 foizga o'sish sur'ati ta'minlandi (Shundan, Fermer xo'jaliklari bo'yicha 1 588,7 tonna bo'lib, 131,5 foiz, Dehqon va tomorqa xo'jaliklari bo'yicha bajarilmagan hamda Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar bo'yicha 1 270,3 tonna bo'lib, 102,2 foiz)ni tashkil etadi.

Qirqib olingan jun bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklari 8 913,0 tonna bo'lib, 104,3 foizga o'sish sur'ati ta'minlandi (Shundan, Fermer xo'jaliklari bo'yicha 701,0 tonna bo'lib, 111,8 foiz, Dehqon va tomorqa xo'jaliklari bo'yicha 7 720,0 tonna bo'lib, 103,0 foizga hamda Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar bo'yicha 492,0 tonna bo'lib, 115,0 foiz)ni tashkil etadi.

3-jadval. Chorvachilik mahsulotlari yetishtirish va baliq ovlashning bo'yicha 2024 yildagi holati³.

	Maxsulot turi	Miqdori (tonna)	O'tgan yilga nisbatan o'sish sur'ati (%)
1.	So'yish uchun etishtirilgan mollar va par-randalar bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklari	345 922	105,2
	Shundan:		
	Fermer xo'jaliklari	13 030	108,9
	Dehqon va tomorqa xo'jaliklari	325 022	104,8
	Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	7 870	119,5
2.	Sog'ib olingan sut bo'yicha barcha toifa-dagi xo'jaliklari	1 380 147	105,2
	Shundan:		
	Fermer xo'jaliklari	51 068	111,6
	Dehqon va tomorqa xo'jaliklari	1 316 162	104,9
	Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	12 917	112,4
3.	Olingan tuxum bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklari	564 261	97,5
	Shundan:		
	Fermer xo'jaliklari	33 291	117,5
	Dehqon va tomorqa xo'jaliklari	360 511	103,5
	Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	170 459	84,4
4.	Olingan qorako'l te-ri bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklari	280 453 dona	105,0

3 Viloyat iqtisodiyot va moliya boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

	Shundan:		
	Fermer xo'jaliklari	15 707 dona	110,4
	Dehqon va tomorqa xo'jaliklari	229 873 dona	104,6
	Qishloq xo'jaligi fa-oliyatini amalga oshi-ruvchi tashkilotlar	34 873 dona	105,2
<u>5.</u>	Ovlangan baliqlar bo'yicha barcha toifa-dagi xo'jaliklar	4 356,9	87,1
	Shundan:		
	Fermer xo'jaliklari	1 836,9	85,8
	Dehqon va tomorqa xo'jaliklari	232,0	108,8
	Qishloq xo'jaligi fa-oliyatini amalga oshi-ruvchi tashkilotlar	2 288,0	86,4
<u>6.</u>	Olingan asal bo'yicha barcha toifadagi xo'-jaliklari	1 536,0	104,8
	Shundan:		
	Fermer xo'jaliklari	166,7	105,1
	Dehqon va tomorqa xo'jaliklari	1 185,9	102,7
	Qishloq xo'jaligi fa-oliyatini amalga oshi-ruvchi tashkilotlar	183,4	120,1
<u>7.</u>	Pilla bo'yicha barcha toifadagi xo'jalik-lar	2 859,0	116,6
	Shundan:		
	Fermer xo'jaliklari	1 588,7	131,5
	Dehqon va tomorqa xo'jaliklari	7 720,0	103,0
	Qishloq xo'jaligi fa-oliyatini amalga oshi-ruvchi tashkilotlar	1 270,3	102,2
<u>8.</u>	Qirqib olingan jun bo'yicha barcha toifadagi xo'jaliklar	8 913,0	104,3
	Shundan:		
	Fermer xo'jaliklari	701,0	111,8
	Dehqon va tomorqa xo'jaliklari	7 720,0	103,0
	Qishloq xo'jaligi fa-oliyatini amalga oshi-ruvchi tashkilotlar	492,0	115,0

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tgan yildagi natijalar bilan solishtirilganda, viloyatda chorvachilik mahsulotlari yetishtirish hajmida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi. Joriy yil bo'yicha mahsulotlar yetishtirish hajmi ma'lum miqdorda o'sganini ko'rishimiz mumkin.

Go'sht, sut va parrandachilik: Sanoatbop chorvachilikni rivojlantirish chora-tadbirlari va ozuqa bazasining yetariligi bu sohadagi o'sish sur'atini belgilaydi, chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmida o'sishi kuzatilgan.

Asalarichilik va baliqchilik: Bu sohalarda ham fermerlar uchun yaratilgan sharoitlar mahsulot hajmiga ta'sir ko'rsatgan.

Umuman olganda, viloyatda qishloq xo'jaligi mahsulotlarining o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi mintaqaning iqtisodiy holati va ekologik sharoitlariga bog'liq bo'lib, kelgusida yanada samarali choralar ko'rish zaruriyatini ko'rsatmoqda. Chorvachilik sohasi rivojlangan yetakchi mamlakatlar olimlari bilan ilmiy muassasalarning xalqaro hamkorligi doirasida keng ko'lamdagi loyihalar ishlab chiqilishi natijasida ko'zlangan natijalarga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sh. Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha 2022-2026 yillarga mo'ljallangan dasturini tasdiqlash to'g'risida qarori. – 08.02.2022.
2. Z. Shokhujueva, N. Mamanazarova, H. Mirjamilova. Ways of efficient use of water in conditions of water resources shortage. – E3S Web of Conferences 463, 02035.
3. N. J. Mamanazarova, H. Mirjamilova. Resurs tejamkor texnologiyalardan foydalanishning tuproq unumdorligi va ekinlar hosildorligini oshirishga ta'siri. – Ekonomika i sotsium, 248-254.
4. S. Z. Safoevna, M. N. Juraevna. Sustainable management and efficient use of water resources in the conditions of economic modernization. – Academia: An International Multidisciplinary Research Journal 11 (3).
5. M. A. Begaliyeva. Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integrasiya. – New Renaissance xalqaro jurnal. Volume 1, Issue 8.
6. M. A. Begaliyeva. O'zbekistonning elektron hukumatdagi roli. – International conference on Germany scientific approach to the modern education system, 21.10.2024.
7. M. A. Begaliyeva. Raqamli iqtisodiyot haqida tushuncha va raqamli texnologiyalar. – International scientific-practical conference on «Principal issues of scientific research and modern education», 3-son, 17.10.2024.
8. A. O. Azimov. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish imkoniyatlari. – Mirovaya nauka, 16-22, 2024.
9. A. O. Azimov. O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning asosiy yo'nalishlari. – Ekonomika i sotsium, 88-92, 2024.
10. A. O. Azimov. Suv tejoychi texnologiyalardan foydalanishning hosildorlikni oshirishdagi o'rni va ahamiyati. – Ekonomika i sotsium, 502-508, 2024.
11. A. D. Kurbanovna. Teaching Economics with IT Technology. – Best Journal of Innovation in Science, Research and Development 3 (2), 789-791, 2024.
12. B. T. Shodiev, D. K. Abdieva. Увеличение объемов производства продукции каракулеводства. – Экономика и социум, 1559-1562, 2023.
13. D. K. Abdieva. Таълим жараёнида талабаларнинг креативлик сифатларини ривожлантириш. – Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences 3, 2023.
14. Z. S. Shokhujueva, N. J. Mamanazarova. Ways to improve the management of water systems in the conditions of digitalization of agriculture. – Journal of Advanced Zoology 44 (S2), 2493-2498, 2023.
15. H. Mirjamilova. Qishloq xo'jaligida sug'orish tizimlari boshqaruvini rivojlantirish yo'llari. – Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot 1 (9), 2023.
16. H. N. Q. Mirjamilova. Suvdan foydalanishni samarali boshqarishda aqlli suv o'lchagichlarni qo'llash zaruriyati. – International Conferences 1 (11), 144-151, 2022.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
